

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамедовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIK LARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIK LARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна,
преподаватель кафедры «Теоретические аспекты английского языка 1»,
Узбекский государственный университет мировых языков
nadirchik16@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235264>

АННОТАЦИЯ

Эвфемизмы в художественном тексте выполняют многочисленные функции, которые изучались со стороны таких исследователей, как Е.К. Темирбаева, Б.А. Ларин, В.П. Москвин и т.д. В данной статье были проанализированы множество примеров из художественного текста и выделены следующие функции: вежливость, создание иронического эффекта, скрытие правды, замена слов - табу, избегание повторения и т.д.

Ключевые слова: эвфемизм, функции эвфемизмов, художественный текст, табу, смягчение, иронический эффект, вежливость, эвфемистическая номинация.

ABSTRACT

Euphemisms in the literary text have the variety of functions which were investigated by such linguists as Y.K. Temirbaeva, B.A. Larin, V.P. Moskvina and others. In this article the big amount of examples from literary text was analyzed and there were found the following functions: politeness, creating an ironical effect, hiding the truth, replacing taboo words, avoiding repetitions and etc.

Key words: euphemism, functions of euphemisms, literary text, taboo, mildening, ironic effect, politeness, euphemistic nomination.

ANNOTATSIYA

Badiiy matnda evfemizmlar ko'plab funksiyalarni bajaradi va bu quydagi tilshunoslar tomonidan o'rganilgan: Y.K. Temirbaeva, B.A. Larin, V.P. Moskvina va boshqalar. Ushbu maqoladan bir qancha badiiy asarlardan olingan misollar tahlil qilindi va evfemizmlarning shu funksiyalari aniqlandi: xushmuomilalik, ironik effekt yaratish, haqiqatni yashirish, tabu so'zlarni almashtirish, takrorlanishdan qochish va boshqalar.

Kalit so'zlar: evfemizmlar, evfemizmlarning funksiyalari, badiiy matn, tabu, yumshatish, ironik effekt, xushmuomilalik, evfemistik nominatsiya.

В настоящей статье рассматриваются проблемы определения функций эвфемизмов в художественном тексте. Мнения ученых относительно процесса эвфемизации в художественном тексте расходятся. Существуют 2 точки зрения: такие лингвисты, как Б.А. Ларин, В.П. Москвин отмечают, что художественному тексту не свойственны эвфемизмы. Однако, по мнению В.В. Виноградова, эвфемизмы - это явления, часто встречающиеся не только в художественном тексте, но и в поэтической речи (Виноградов, 1980). Мы

придерживаемся точки зрения В.В. Виноградова и считаем, что эвфемизмы в художественном тексте играют большую роль и выполняют ряд функций. В художественном тексте эвфемизмы выполняют следующие функции: заинтересовать собеседника, не обидеть адресата, убедить слушателя, придать речи иронический эффект, проявить вежливость, приукрасить и т.д.

По мнению Е.К. Темирбаевой, эвфемизмы в художественном тексте выполняют следующие функции:

- 1) придать языку литературную форму;
- 2) создать иронический эффект;
- 3) раскрыть взгляды и личности персонажей;
- 4) создать яркие художественные образы (Темирбаева, 1991).

В художественном тексте эвфемизмы вместе с такой функцией, как смягчение, также выполняют эстетическую функцию (Ларин 1961; Москвин 1999; Чернец 2001 и др.). Анализ языкового материала показал, что эвфемизмы широко используются в художественных текстах и выполняют важные эстетические функции.

Ниже мы попытаемся проанализировать несколько примеров, взятых из художественного текста. Как всем нам известно, У. Шекспир был «мастером эвфемизмов». Эвфемизмы, созданные им, употребляются и в нынешнее время. Так, в “The Merry Wives of Windsor” был употреблен следующий эвфемизм:

“I cannot tell what **the Dickens** his name is.” (William Shakespeare, The Merry Wives of Windsor, 1602).

“Dickens” в данном контексте употребляется в значение “devil”. Он появился как результат религиозного табу. Данный эвфемизм в тексте выполняет с одной стороны функцию смягчения, замены грубого слова, с другой- ироническую функцию, связанную с использованием имени хорошо известного автора.

Как было упомянуто выше, одной из функций эвфемизмов является выражение вежливости. Это может быть проиллюстрировано эвфемизмом, взятым из романа “Pride and Prejudice” (Гордость и предубеждение) Джейн Остин. Когда Коллинз впервые встречает Дарси, он не представляется, а начинает разговор про тётушку, и полностью игнорирует Дарси.

Дж. Остин употребляет эвфемизм “impertinent freedom” вместо “rude, impolite”, чтобы показать, что с точки зрения речевого этикета это не совсем прилично говорить о ком-либо в третьем лице в его присутствии. Автор характеризует некультурное поведение Коллинза.

“Elizabeth tried hard to dissuade him from such a scheme, assuring him that Mr. Darcy would consider his addressing him without introduction as **an impertinent freedom**, rather than a compliment to his aunt.” (Jane Austin, Pride and Prejudice, 2006).

Следующий пример взят из романа “Adventures of Huckleberry Finn” Марка Твен: Then she told me all about **the bad place**, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to **the good place** (Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, <https://e.lanbook.com/book/51272>).

Раздраженная плохим поведением Финна, Мисс Ватсон заявила ему, что он, возможно, попадет в плохое место (bad place), а не в хорошее (good place). Итак, в данном контексте эвфемизмы “bad place” и “good place” заменяют исходные номинации “hell” и “paradise”. Данные эвфемизмы даются в восприятии ребенка, и, следовательно, они иронически влияют на восприятие мальчиком таких феноменов, как ад и рай. Цель этих эвфемизмов создать иронический эффект, который также является одним из его функций.

Английская литература богата эвфемизмами, касающиеся такую тему как смерть. Причиной тому является тот факт, что людям в некоторых ситуациях необходимо скрыть правду с целью смягчения неприятной и печальной правды либо избежать повтора слов, имеющих неприятные или печальные ассоциации.

В примере, взятым с “Hamlet” У. Шекспира эвфемизм “shuffled off this mortal coil”

употребляется для того, чтобы избежать повторения неприятного понятия, как “death”:

For in that sleep of death what dreams may come,

When we have **shuffled off this mortal coil**,

Must give us pause: there's the respect

That makes calamity of so long life (William Shakespeare, Hamlet, biblioclub.ru).

Называть физические процессы и состояния в обществе напрямую не очень прилично, и соответственно, придать исходной номинации смягчение является еще одной функцией эвфемизмов. Рассмотрим пример из произведения Арчибальд Кронина “The Stars Look Down”.

"The lamb ran away and stood in the middle of the field doing **duties** at an adjacent haystack" (A. J. Cronin, The stars look down, 1935).

Эвфемизм “duties”, чтобы заменить исходную номинацию “urinate”.

Похожие эвфемизмы можно встретить в следующих примерах:

eliminate- waste matter from the body

"How's my sleeping? Eating? Drinking? **Eliminating?**" (Henry S. F. Cooper, Jr., A House in Space, 1974).

expectorate- waste matter from the body.

"As Tom wended to school after breakfast, he was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enabled him **to expectorate** in a new and admirable way" (Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, 1876).

Эвфемизм, выполняющую ту же самую функцию, то есть заменяющий неприличное или неприятное слово, можно встретить и в романе Джеймса Джойса “Ulysses”.

". . . or when she wanted to go where you know she said she wanted to run and pay a visit to **Miss White**" (James Joyce, Ulysses, 1922).

В этом контексте Джеймс Джойс употребил эвфемизм “Miss White”, который заменяет исходную номинацию “toilet”.

В английском языке существует большое количество эвфемизмов, использованных вместо слова “toilet”, такие как: cloakroom, earth closet, head, и т.д.; так как само слово считается неприличным.

cloakroom- A toilet

"To every house . . . **a cloaca**" (Frederick Marryat, Olla Podrida, 1840).

convenience- A toilet

"**A convenience** to spit in appeared on one side of her chair" (Tobias Smollett, Roderick Random, 1748).

Одной из самых важных функций эвфемизмов является замена имени Бога. В религиозных книгах отмечено, что нельзя повторять имя всевышнего часто, так как оно является святым и неприкосновенным. Поэтому писатели в своих произведениях часто употребляют ряд номинаций, которые заменяют слово “God”. Одним из подобных эвфемизмов является “George”, который использован Марк Твеном в “The Adventures of Tom Sawyer”.

"**By George**, he has got something to tell" (Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, 1876).

Речь идет о Том Сойре, который начал говорить что-то невнятное. Пожилой мужчина в данном отрывке заменяет слово “God” эвфемистической номинацией “George”. В словарной дефиниции указывается, что причиной такой замены является менее значимость Святого Джорджа по сравнению с Богом.

gee- Jesus

"**Gee** rod! how we will thump'em!" (Stephen Crane, The Red Badge of Courage).

Gosh- God

". . . '**Oh gosh**, murmured the darling close-eyed girl, biting her lip as . . ." (Maxwell Kenton, aka Terry Southern, Candy, 1965).

Лингвистическая литература и наши собственные наблюдения показали, что в английском языке больше всего эвфемизмов, заменяющих наименования, связанных с беременностью, половыми отношениями и обозначениями частей тела. Эти эвфемистические

номинации выполняют такие функции, как избегание слов, вызывающих стыдливость. Существует и такая точка зрения, что эти понятия являются словами табу, прямое наименование которых считается неприличным в обществе. Слова табу, связанные с сверхъестественными силами, смертью, болезнями, бедствиями, физическими и умственными недостатками, физиологическими актами заменяются эвфемизмами (Кацев, 1988). В романе Джона О'Хара "Appointment in Samarra" автором употреблена эвфемистическая номинация "chest" вместо прямой номинации "breasts".

". . . she was so angry at her swinging breasts that she wanted to cry, no matter how nice he was he couldn't fail to notice her '**chest**'" (John O'Hara, Appointment in Samarra, 1934).

В этом контексте эвфемизм выполняет функцию скрытия интимной части тела.
backside- back of the body.

"With an arrowe so broad, He shott him into the **backe-syde**" (Joseph Ritson, éd., Robin Hood, 1795).

bust- the breasts.

"I do not approve of any dress which shows **the bust**" (Miss Cleveland, Pall Mall).

В работе У. Шекспира "Love's Labors Lost" Лорд Броуни, описывая Розалину, употребляет эвфемизм "deed" вместо прямой номинации "sexual intercourse":

"A whitely wanton . . . one that will do **the deed** though Argus were her eunuch and her guard." (William Shakespeare, Love's Labors Lost, 1593).

Данное слово выполняет такую немаловажную функцию, как смягчение понятия, которое является приватным либо постыдным, чтобы говорить об этом в открытой форме. Также, эвфемизм "deed" в данном контексте использован для того, чтобы придать ситуации иронический эффект.

Эвфемизм, относящийся к тому же классу можно встретить и в романе Т. Уайлдера "The Cabala"- роман - путешествие. В поезде герой Т. Уайлдера молодой американец знакомится с Мисс Колонна, просящая его о спасении сына:

"In all events, think of my son as a prince whose blood contains all sorts of king and noble people. Well, now I must tell you he **has fallen in bad ways**. Some women have got hold of him and I don't know him anymore. All our boys in Italy go that way when they are sixteen, but Marcantonio, my God, I do not know what is the matter with him... there is one thing to do, and that is: you must save my boy. He used to play tennis with some very warm little South American girls, I believe from whom he secrets were hid. I fancy Tonino merely meant to pay them a shy compliment or two, a sudden kiss under the bushes. But soon he found himself with a little... a sort of Rubens riot on his hands. Well, it began in **imitation of his older friends**. From imitation it went to **an exercise of vanity**. What was Vanity became pleasure. **Pleasure** became a habit. **Habit** became a **mania**. And that is where he is now" (Thornton Wilder, The Cabala, 1926).

Данная речь содержит несколько контекстуальных эвфемизмов как has fallen in bad ways, imitation of his older friends, an exercise of vanity, pleasure, habit, mania, которые означают связь, интимные отношения юноши. Они выполняют функцию завуалирования интимного понятия, смягчения феномена, который является табуируемым, особенно в высшем обществе.

congress- sexual intercourse

". . . I picked up a fresh, agreeable young girl called Alice Gibbs. . . and had a very agreeable **congress**" (Frederick A. Pottle, Boswell's London Journal, 1950).

conversation- sexual intercourse

"The men hath **conversation** with the women, who that they ben or who they first met" (First English Book on America, 1511).

Основная масса эвфемизмов в английских художественных текстах появляются в соответствии с принципом вежливости. Эвфемистические выражения, использованные для замены ругательств, функционируют чтобы придать вежливости речи. Следующий пример взят из романа Жудиса Уолтер Левит "Typhoid Mary".

Mary, in high-necked uniform, apron and skirts, duking it out with five tough, red-faced coppers – and making a damn good show of it – all the while spouting an impressive barrage of very **unladylike obscenities** (Judith Walzer Leavitt, Typhoid Mary).

В данном примере эвфемизация наблюдается за счет вуалирования сквернословия. Автор не называет напрямую, слова, имеющие негативную коннотацию, так, как это считается грубостью по отношению к слушателю.

Лингвистический анализ художественного текста показал, что очень часто эвфемизмы заменяют исходные номинации психических или физических недостатков. Названные эвфемизмы часто несут разговорный характер, не имея никакого отношения к медицинской терминологии.

“I gather she was a little queer towards the end- **a bit mental**, I think you people call it” (Dorothy L. Sayers, *Unnatural Death*, 1927).

В этом примере говорящий избегает прямого наименования негативного концепта “crazy” (mad).

В следующем примере слово “ugly” заменяется таким эвфемизмом, как “deformed”:

“How can you be the prince?” she had exclaimed incredulously, “I thought you were... **deformed!**” (Таджибаева, 2004).

Ниже представлен диалог из произведения P. G. Wodehouse “The Intimate Jeeves”, где под эвфемизмами “overcautious, a little difficulty, rather troublesome, a little exasperating” подразумевается слово “loony”, то есть «псих». Данные эвфемизмы в контексте выполняют функцию придания ситуации иронического эффекта.

“Bertie, **a little difficulty** has arisen about your marriage.”

“By Jove! Not really?”

“Oh it is nothing at all, of course. It only **a little exasperating**. The fact is, sir Roderick is being **rather troublesome**. ... the nature of Sir Roderick’s profession unfortunately makes him **overcautious**”.

“Overcautious?”

“Yes, I suppose it is inevitable. A nerve specialist with his expensive practice can hardly help taking **a rather warped view of humanity**”.

“You mean he thinks I maybe a loony, and he does not want a loony son- in- law” (Таджибаева, 2004).

После того, как множество вопросов было задано, Берти наконец осознает, что Родерик думает о нем как о психически нездоровом.

В художественной литературе встречаются все типы классификаций, которые были перечислены нами выше. Однако мы попытались выделить из них самые часто встречаемые в художественном тексте:

- наименования физиологических процессов и состояний;
- наименования частей тела;
- обозначения половых отношений;
- названия болезней и объектов, связанных со смертью;
- наименования Бога;
- эвфемистические наименования, связанные с беременностью;
- наименования туалета.

Таким образом, эвфемизмы часто встречаются в художественном тексте, играют немаловажную роль, даже когда речь идет о болезни или смерти. Эвфемизмы в художественном тексте выполняют различные функции, нацеленных выразить вежливость, создать иронический эффект, скрыть правду, заменить слов - табу, избегать повторения и т.д.

Список использованной литературы:

1. Баскова Б.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков // Теория языка, 2006.

2. Виноградов В.В. Поэтика и риторика.: О языке художественной прозы / В.В. Виноградов. М.: Наука, 1980.
3. Кацев А.М. Эвфемистический потенциал и его реализация в речи // Некоторые проблемы слова и предложения в современном английском языке. Горький, 1976.
4. Ларин Б. А. Об эвфемизмах // Ученые записки Ленинградского ун-та № 301. Серия филол. наук. - Вып. 60, 1961.
5. Таджибаева А.А. Социокультурные и когнитивные аспекты лингвистического исследования эвфемизмов в английском языке, 2004.
6. Темирбаева Е.К. Эвфемизмы в языке политики и художественной литературе Текст. / Е.К. Темирбаева // Слово в словаре и тексте. М., 1991.

Список использованной художественной литературы:

1. Archibald Cronin “The stars look down”, Media Type, 1935.
2. Bernard show, My Fair Lady, 1956.
3. Frederick Marryat, Olla Podrida, 1840
4. James Joyce “Ulysses”, Southern Illinois, 1969.
5. Jane Austin “Pride and Prejudice”, Jupiter, 2006.
6. John O’Hara “Appointment in Samarra”, Vintage, 2003.
7. Mark “Twain Adventures of Huckleberry Finn”, Norton, 2001.
8. Mark Twain “The adventures of Tom Sawyer”, Hartford, 1907.
9. Thornton Wilder, The Cabala, 1926.
10. William Shakespeare “Hamlet”, 1602.
11. William Shakespeare “The Merry Wives of Windsor”, 1602.

Список использованных интернет сайтов:

1. Globalgreybooks.com
2. Pdfdrive.com
3. Gutenberg.org
4. e.lanbook.com
5. biblioclub.ru

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000